

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Юсупов Мухиддин Соатович, и.о. проф., PhD

Ориентал университет, Ташкент, Узбекистан

E-mail: 1969msyusupov@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы устойчивого продовольственного обеспечения и укрепления продовольственной безопасности на основе развития и совершенствования организационно-экономических механизмов в цепочке производства, промышленной переработки и реализации сельскохозяйственной продукции.

Ключевые слова: продовольственное обеспечение, продовольственная безопасность, первичная и глубокая переработка, цепочка добавленной стоимости, агрокластер, обрабатывающая промышленность, интеграция.

Введение

Сегодня полноценное обеспечение продуктами питания и продовольственная безопасность становятся важной задачей не только в Узбекистане, но и во всем мире. “Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства” в 2015 году определены Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одной из 17 глобальных целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года [1].

В укреплении продовольственной безопасности и обеспечении населения продуктами питания важную роль играет развитие производства и углубленной промышленной переработки сельскохозяйственных продуктов. Несмотря на то, что в период независимости производство сельскохозяйственных продуктов на душу населения в Республике

Узбекистан значительно возросло, уровень их глубокой промышленной переработки остается на довольно низком уровне. В частности, в республике “за год выращивается 20 миллионов тонн плодоовощной продукции. Однако на промышленном уровне перерабатывается лишь 15 процентов от этого объема, из них 7-8 процентов экспортируется. Вследствие неразвитости инфраструктуры потеря продукции в процессе сбора и хранения достигает 30 процентов. Дальнейшего развития пищевой промышленности и увеличения объема экспорта можно достичь за счет рационального использования имеющихся возможностей и расширения глубокой переработки продукции” [2].

В Постановлениях Президента Республики Узбекистан ПП-4821 от 9 сентября 2020 года “О мерах по ускоренному развитию пищевой промышленности республики и полноценному обеспечению населения качественной продовольственной продукцией”, ПП-4643 от 18 марта 2020 года “О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления аграрной и продовольственной сферами”, ПП-4406 от 29 июля 2019 года “О дополнительных мерах по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции и дальнейшему развитию пищевой промышленности”, в “Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы” и в других нормативных актах определены важные задачи по: совершенствованию механизмов производства необходимого количества продуктов питания и укреплению продовольственной безопасности; развитию пищевой промышленности на основе глубокой переработки сельскохозяйственной продукции и цепочки создания стоимости, включающей производство сельскохозяйственных и пищевых продуктов с высокой добавленной стоимостью; строительству новых и модернизацию действующих перерабатывающих предприятий; расширению логистических сетей для хранения и реализации продовольственных товаров.

Глобальный кризис, вызванный пандемией, требует совершенно нового

подхода к проблемам продовольственного обеспечения и безопасности. В частности, развитие интеграционных связей в цепочке производства и глубокой промышленной переработки сельскохозяйственной продукции, повышение добавленной стоимости готовой продукции в этой цепочке становится одним из самых актуальных проблем современного мира [3].

Литературный обзор

Проводится ряд исследований по устойчивому обеспечению населения продовольствием и укреплению продовольственной безопасности на основе развития интеграционных связей в цепочке производства и промышленной переработки сельскохозяйственной продукции.

Согласно Н.Р.Куркиной “устойчивое обеспечение населения продовольствием - важная стратегическая задача, поскольку она тесно связана не только с продовольственной безопасностью, но и с национальной безопасностью [4, С. 3].

Как утверждает Н.И.Саидахмедова “одним из важнейших проблем пищевой промышленности заключается в низком уровне переработки сельскохозяйственной продукции [5, С. 7].

Как считает Н.В.Кандаурова, “опыт развития интеграционных процессов свидетельствует о том, что интегрированные структуры, объединяющие в своем составе все звенья от производства сельскохозяйственной продукции до ее реализации, являются более эффективными и приспособленными к условиям рыночной экономики” [6, С. 3].

Вопросы развития продовольственного сектора в цепочке производства, хранения и промышленной переработки сельскохозяйственной продукции в Узбекистане изучены недостаточно.

Результаты и обсуждения

Основными источниками продовольственного обеспечения в республике выступают сельское хозяйство и пищевая промышленность.

Пищевая промышленность входит в состав агропромышленного комплекса. По мнению Факова А.М., “перерабатывающая отрасль агропромышленного комплекса представляет собой интегрированную систему технологически и экономически взаимосвязанных предприятий, ориентированных на обеспечение населения страны промышленно-переработанными продуктами. Центральная часть внутренних связей перерабатывающей отрасли образуют связи по цели последовательных технологических стадий от производства сырья до реализации конечных продуктов” [7, С. 21].

Однако, уровень развития пищевой промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции остается довольно на низком уровне. Однако, уровень развития пищевой промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции остается довольно на низком уровне. Как отмечено в Указе Президента Республики Узбекистан от 29 июля 2019 года № УП-4406 “О дополнительных мерах по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции и дальнейшему развитию пищевой промышленности”, в 2018 году уровень фактической переработки сельскохозяйственной продукции по плодоовощным продуктам составил всего 13,2, по мясу 19, по молоке 14,2 % от всего объема производства.

По данным Агентства по статистике при Президенте Республики Узбекистан, в период в период с 2012 по 2022 г.г. удельный вес отрасли по производству продуктов питания, напитков и табачных изделий в промышленности снизилась с 18,3 до 13,8% или на 4,5%. (табл. 1)

Таблица 1

**Динамика развития пищевой промышленности в Республике
Узбекистан**

Индикаторы	Един.	2012	2014	2016	2018	2020	2022	2022 г. к
	изм.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	2012 г., в %

Удельный вес производства продуктов питания, напитков и табачных изделий в структуре промышленного производства	%	18,3	20,4	23,9	13,5	14,0	13,8	-4,5 ф.п.
Темпы роста производ- ства продуктов питания, напитков и табачных изделий	%	104,7	109,1	108,2	100,9	107,9	105,4	+0,7 ф.п.
Производство основных видов пищевых продуктов в натуральном выражении								
Мясо и мясопродукты	тыс т.	198,5	221,1	287,2	244,3	189,9	213,0	107,3
Молоко и молочные продукты	тыс т.	319,0	375,1	546,3	558,2	589,7	566,0	177,4
Сыры и бринза	тыс т.	3,8	5,7	11,6	9,0	10,3	8,9	234,2
Колбасные изделия	тыс т.	18,9	27,3	43,5	29,2	38,1	38,5	203,7
Растительное масло	тыс т.	236,0	230,0	223,6	209,8	181,9	96,3	40,8
Сахар	тыс т.	323,1	425,5	535,0	68,8	188,8	657,7	203,5
Макаронные изделия	тыс т.	77,3	93,0	125,0	110,2	121,7	91,6	118,5
Хлеб и хлебобулочные изделия	тыс т.	1062, 0	1084,5	1575, 3	1473,9	1404,9	970,1	91,3

Мука	тыс т.	1820, 3	1979,3	2268, 2	2733,5	3509,6	3250, 1	178,5
Кондитерские изделия	тыс т.	43,6	59,2	141,5	120,5	129,7	144,4	331,2

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Узбекистан. www.stat.uz

Годовые темпы роста производства продуктов питания, напитков и табачных изделий увеличились с 4,7 до 5,4 процента или на 0,7 процентного пункта. За этот период в натуральном выражении производство молока и молочных изделий увеличилось на 77,4, сыра и брынзы на 134,2, колбасных продуктов на 103,7, сахара на 103,5, макаронных изделий на 18,5, муки на 78,5 и кондитерские изделия на 232,1 %. Наблюдается снижение производства только по продуктам хлеба и хлебобулочных изделий (9,7 %) растительного масла (59,2 %)

В последние годы в Узбекистане принят ряд нормативно-законодательных актов для устойчивого развития перерабатывающей промышленности сельскохозяйственной продукции. В Постановлении Президента Республики Узбекистан № ПП-4406 от 29 июля 2019 года “О дополнительных мерах по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции и дальнейшему развитию пищевой промышленности” предусмотрено осуществление важных задач в период 2019-2021 г.г. для укрепления производственного потенциала отрасли, оснащения предприятий современными высокотехнологичными оборудованиями и повышения инвестиционной привлекательности пищевой промышленности. В частности: реализация 174 инвестиционных проектов по переработке сельскохозяйственной продукции с мощностью 876,2 тысячи тонн в год и стоимостью 2 303 млрд. сумов; создание 36 019 га интенсивных садов для

увеличения объёма качественного сырья; организация современных агрологистических центров по хранению и реализации продукции пищевой промышленности; модернизация испытательных лабораторий и сертификационных центров; развитие международных стандартов качества в пищевой промышленности и другие.

Реализация этих задач, а также предусмотренные льготы и субсидии способствуют устойчивому развитию отрасли в будущем. Однако в республике все еще остаются не решенные проблемы и возможности для дальнейшего развития пищевой промышленности и создания эффективной цепочки добавленной стоимости в сфере производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции.

Исследования показывают, что на устойчивое развитие пищевой промышленности Республики Узбекистан негативно влияют наличие следующих факторов:

- из-за нехватки современно оснащенных предприятий по переработке сырья, уровень глубокой промышленной переработки сельскохозяйственной продукции остается на низком уровне (6,1% овощей, 19,0% фруктов и ягод, 9,2% винограда, 5,8% мяса и 15,3% молока в 2020 году);

- климатические условия республики не позволяют круглогодно выращивать и бесперебойно снабжать перерабатывающих предприятий свежим сельскохозяйственным сырьем, а неразвитость складских помещений и долгое хранение сырья в морозильных камерах сильно удорожают себестоимость и снижают конкурентоспособность продукции;

- в республике не полностью задействованы производственные мощности действующих перерабатывающих предприятий;

- в перерабатывающих предприятиях пищевой промышленности имеются морально устаревшие и материально изношенные основные фонды, которые препятствуют повышению экономической эффективности производства и снижают качества выпускаемой продукции (в 2022 году степень износа

производственных основных фондов обрабатывающей промышленности составил - 32,0 %, коэффициент обновления - 15,9, а коэффициент выбытия – 1,4 % %) [8];

- высокая материалоемкость и энергоёмкость производственного процесса увеличивают производственные затраты и повышают себестоимость готовой продукции (в 2022 году удельный вес материальных затрат в структуре затрат на производство продукции в обрабатывающей промышленности составил 78,7 %) [8];

- в отрасли наблюдается недостаток высокопроизводительных и ресурсосберегающих современных инновационных технологий;

- недостаточно развиты устойчивые и крепкие долгосрочные интеграционные взаимосвязи между перерабатывающими предприятиями и поставщиками сырья;

- из-за нехватки промышленных сортов или несвоевременной поставки, качество сельскохозяйственного сырья не отвечает техническим стандартам для переработки;

- качество и дизайн готовой продукции пищевой промышленности не всегда соответствуют современным мировым стандартам и другие.

Все эти факты обуславливают необходимость формирования совершенно новых интеграционных кооперативных связей между производителями и перерабатывающими предприятиями, основанных на взаимовыгодном сотрудничестве, позволяющих создать продукцию с высокой добавленной стоимостью в цепочке производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

Выводы и предложения

На основе наблюдений и результатов проведенного нами исследования сформулированы некоторые выводы и рекомендации для дальнейшего развития цепочки производства и глубокой переработки

сельскохозяйственной продукции с высокой добавленной стоимости:

1. На наш взгляд, размещение предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции преимущественно в сельской местности экономически оправдано. С одной стороны, это экономит транспортные расходы, а с другой - предотвращает перекосы и потери, возникающие в результате транспортировки сырья на большие расстояния.

2. Необходимо усилить работы по научному размещению предприятий пищевой промышленности и специализации регионов Узбекистана исходя из следующих критериев: ресурсный потенциал и природно-климатические условия региона; наличие и объем сельскохозяйственного сырья; развитость инфраструктуры и транспортно-коммуникационных систем; опыт и навыки, накопленные местным населением веками в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции; абсолютные и относительные преимущества региона в данном виде производства и другие. Это позволит более рационально распределить и эффективно использовать имеющиеся ресурсы в стране.

3. На конкурентоспособность готовой продукции перерабатывающих предприятий сильно влияет качество и соответствие сырья технологическим стандартам. Использование низкокачественных сортов или потери сырьевых материалов при хранении увеличивают производственные издержки и себестоимость готовой продукции. Многие сорта фруктов и овощей, выращиваемых в Узбекистане не пригодны к глубокой промышленной переработки из-за быстрого разложения после созревания и невозможности долгого хранения. Поэтому, одним из основных задач перед селекционерами является создание новых качественных сортов сельскохозяйственных культур, пригодных для углубленной промышленной переработки.

4. Необходимо усилить меры по развитию новых интеграционных структур в цепочке “производство–хранение–промышленная переработка–реализация” сельскохозяйственной продукции. Перспективными в этом

направлении являются кооперативы и агропромышленные кластеры.

5. Взаимоотношение членов агропромышленных кооперативов и кластеров должно строиться только на добровольной и договорной основе, основанной на взаимовыгодном сотрудничестве и равноправии участников, позволяющей создать продукцию с высокой добавленной стоимостью.

6. Государство должно всячески способствовать созданию свободной конкурентной среды и ограничивать деятельность монопольных структур (особенно агропромышленных кластеров) внутри кластерного объединения.

7. Необходимо усилить правовую защиту членов первичного звена цепочки в кластере (особенно фермерских хозяйств) через справедливую судебную систему, чтобы они своевременно и в полном объеме получили оплату за поставленную продукцию или оказанные услуги. Случаи несвоевременной поставки сырья или необоснованной продления время оплаты за поставленную продукции должны регулироваться составленным договором между членами кластера (посредством возмещения ущерба, уплата штрафов и пеней за нарушение контракта). Эти меры помогают снизить уровень дебиторской и кредиторской задолженности внутри кластерных образований.

8. Важное значение имеют вопросы технологического оснащения и модернизации производства предприятий, входящих в структуру кластера. Учитывая изношенность большей части основных средств предприятий пищевой промышленности и фермерских хозяйств, необходимо усилить государственной финансовой поддержки (путем предоставления субсидий, возмещения части затрат или процентной ставки кредитов коммерческих банков на строительство и оснащения производственных мощностей) инвестиционных проектов в этом направлении.

Также важным является государственная поддержка в инфраструктурном обеспечении предприятий кластера (прежде всего в строительстве и реконструкции дорог, в обеспечении газом, электричеством

и водой, в развитии других инженерно-коммуникационных сетей.

По нашему мнению, реализация вышеперечисленных задач способствует устойчивому развитию отраслей продовольственного сектора и укреплению продовольственной безопасности страны, повышению уровня промышленной переработки сельскохозяйственной продукции и добавленной стоимости, формированию крепких и взаимовыгодных связей между членами кластерных и кооперативных образований в цепочке “производства-хранение-промышленная переработка-реализация” сельскохозяйственной продукции.

Список использованной литературы

1. United Nations, 2015. www.un.org/sustainabledevelopment.
2. Мирзияев Ш.М., (2019). Речь Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на совещание по вопросам глубокой переработки сельскохозяйственной продукции и повышения качества продовольственных товаров. <https://president.uz/uz/lists/view/2697>
3. Юсупов М., Исмаилова Г., (2021). Укрепление продовольственной безопасности на основе развития интеграции в сфере производства и промышленной переработки сельскохозяйственной продукции // Общество и экономика – 2021. – Выпуск 12 С. 133-147 [Электронный ресурс]. URL: <https://oie.jes.su/S020736760017828-9-1> (дата обращения: 16.12.2023). DOI: 10.31857/S020736760017828-9. –С. 2.
4. Куркина Н.Р., (2010). Организационно-экономический механизм развития продовольственного обеспечения (теория, методология, практика) //Автореферат диссертации на соискание ученой степени д.э.н. по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. Москва-2010. С. 3.
5. Саидахмедова Н.И., (2019). Тенденции и проблемы производства в пищевой промышленности Узбекистана // Научно электронный журнал

“Международные финансы и учет”. № 2, апрель, 2019 г. – с. 7 (на узбекском языке).

6. Кандаурова Н.В., (2005). Организационно-экономические основы интеграции сельскохозяйственных и промышленных предприятий //Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н. по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. Краснодар-2005. -С. 3.

7. Факов А.М. Институциональный механизм формирования интегрированных структур в перерабатывающей промышленности региона // Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н. Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. Нальчик-2014. С. 21.

8. Промышленность Узбекистана. 2019-2022. Агентство по статистике Республики Узбекистан при Президенте Республики Узбекистан. Ташкент-2023.

9. МНО “BUYUK KELAJAK”. Концепция Стратегии развития Республики Узбекистан до 2035 г. <https://uzbekistan2035.uz/uz/uzbekistan-2035>. С. 106-113.

